

Употребление глагольных соотношений в произведении Ч. Айтматова «Джамиля».

Джаксиликова Айгерим

Нукусский государственный педагогический институт, факультет турецкого языка, казахского языка и литературы, студент 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12733943>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-iyul 2024 yil
Ma'qullandi: 8-iyul 2024 yil
Nashr qilindi: 12-iyul 2024 yil

KEY WORDS

соотношения глаголов, конкретность, тождество, винительный падеж, пассив, соотношение единства, основа и суффикс, форма.

ABSTRACT

Понятие о глагольных соотношениях, формах глагольных соотношений, их применении и использовании в художественном произведении.

Относительными формами считаются глагольные формы, указывающие на степень участия исполнителя в процессе действия и состояния. Например, в глаголе супурди лицо, совершающее подметающее действие, определенное, в глаголе сметать - неопределенное, в глаголе сметать - больше единицы, а в глаголе сметать выражается, что действие исполнено другим человеком. Относительные формы добавляются после основной части глагола. Глагол имеет 5 форм отношения: 1) определенное соотношение; 2) коэффициент идентичности; 3) накопительный коэффициент;

4) пассивное соотношение; 5) соотношение единицы.

Глагольная форма, выражающая действие или состояние, действующее лицо которого ясно, называется определенным артиклем. Глагольная форма, выражающая действие или состояние, происходящее над самим деятелем, называется притяжательным причастием. Форма отношения подлежащего к основе глагола

Оно образуется добавлением суффиксов $-(i)n$, $-(i)l$. Формой глагола, выражающей действие или состояние, исполнитель которого неизвестен, является страдательное причастие.

называется $-n$, $-l$ к основе глагола, оканчивающегося в пассивной причастной форме на гласную; Оно образуется путем добавления суффиксов $-in$, $-il$ к основе глагола, оканчивающегося на согласную. Личная и пассивная формы совершенно одинаковы, но различаются с точки зрения исполнителя действия или ситуации. В личном отношении действие совершается над самим деятелем, а в пассивном отношении деятель неизвестен. Сравните: причесан – причесан, одет – одет.

Формы глаголов, обозначающие действия или ситуации, совершаемые другим человеком или вещь под влиянием исполнителя, называются винительными формами.

Формы аккумулятора, такие как -t, -dir (-tir), -giz(-kiz), -kiz, (-giz), -gaz (-kaz, -kaz), -ir, -ar, -iz создаются с использованием добавки. Глагольная форма, выражающая действие или состояние, совершаемое совместно более чем одним исполнителем, называется совместным причастием. Совместная относительная форма образуется путем добавления -sh к основе глагола, оканчивающейся на гласную, и -ish к основе глагола, оканчивающейся на согласную. Например: поработали, пришли. [1:34]

В этой статье мы сосредоточимся на использовании глагольных соотношений.

Например:

На заднем плане фотографии видны края бледного осеннего неба [2:3].

Здесь страдательное причастие образуется с помощью суффикса -ин.

На проржавевшей после дождя дороге можно увидеть следы двух пассажиров, а камыши по краям переплелись. [2:6]

Здесь с помощью суффикса -n образуется придаточное предложение.

Когда отец вернулся с работы, я быстро сбрил волосы и вместо того, чтобы остаться дома, выпустил лошадей в поле, и они, как обычно, ночевали на гумне. [2:7]

Здесь с помощью суффикса -sh образуется унитарное отношение.

Наш председатель не разрешал разгонять скот в поле, а мы оставляли его в поле подальше от глаз, чтобы наши лошади были сыты. [2:8]

В этом случае союз образуется с помощью суффикса -ish.

На этот раз, когда я оставил телегу на гумне, в долине паслись еще четыре лошади. [2:10]

Здесь определенный артикль образуется с помощью суффикса -di.

Я разозлился и попытался их прогнать. [2:11]

Здесь определенный артикль образуется с помощью суффикса -di.

Но на этот раз происхождение человека, пришедшего с фронта, неизвестно.

ибо жнецы подняли настоящий шум. [2:13]

В этом случае с суффиксом -ish образуется придаточное предложение.

Вот почему мы с ним разговаривали. Что, мы себя унижали? [2:15]

Здесь винительный падеж образуется с помощью суффикса -ar.

В заключение отметим, что времена глаголов широко используются в произведениях искусства. Они обеспечивают смысл произведения искусства. Означает, кто совершил действие. Писатель хорошо использовал времена глаголов в литературном произведении.

Использованная литература:

1. Н. Махмудов, А. Нурмонов, А. Собиров, Д. Набиева «Родной язык»

Издательство Тасвир, Ташкент — 2017 г.

2. Произведение Ч. Айтматова «Джамиля», Молодёжное издательство, Ташкент – 2018г.